

GAMBARAN STATUS GIZI BALITA DI KECAMATAN ABANG KARANGASEM

Kadek Nuansa Putri Wulandari^{1*}, Ni Ketut Sutiari², Ni Wayan Arya Utami³

Program Studi Yoga Kesehatan, Fakultas Brahma Widya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Denpasar, Bali, Indonesia¹, Departmen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia^{2,3}

*Corresponding Author : nuansaputriw@uhnsugriwa.ac.id

ABSTRAK

Gizi di usia 5 tahun pertama mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan anak di masa mendatang. Gizi anak khususnya balita Indonesia termasuk dalam masalah kesehatan masyarakat hal ini dapat dilihat melalui ambang batas permasalahan gizi. tatus gizi balita adalah kondisi kesehatan anak usia 0–59 bulan yang menunjukkan keseimbangan antara asupan gizi dan kebutuhan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Penilaian dilakukan melalui pengukuran seperti berat badan dan tinggi badan sesuai umur. Status gizi dipengaruhi oleh asupan makanan, kesehatan, pola asuh, dan lingkungan. Jika tidak terpenuhi dengan baik, dapat menyebabkan masalah seperti gizi kurang, stunting, atau obesitas. Status gizi yang baik penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak secara optimal. Menurut profil Kesehatan Kabupaten Karangasem tahun 2022, sebesar 2,3% balita mengalami gizi kurang, 0,5% mengalami gizi buruk, 7% balita pendek dan 5% balita dengan berat badan kurang Penelitian ini bertujuan untuk melihat Gambaran status gizi balita di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dengan sampel sebanyak 104 balita yang dipilih melalui multistage sampling, dengan ibu balita sebagai responden. Data status gizi dikumpulkan melalui pengukuran antropometri, terdiri dari desain penelitian, populasi, sampel, metode sampling, variabel penelitian, alat untuk pengumpulan data dan metode analisis data. Status gizi balita pada penelitian ini menunjukkan sebagian besar balita memiliki status gizi normal (83.7%) berdasarkan indeks BB/U. Sebagian besar balita memiliki status gizi normal (72.1%) berdasarkan indeks TB/U. Sedangkan berdasarkan indeks BB/TB sebagian besar balita memiliki status gizi normal (89.4%). Sebagian besar status gizi balita di Kecamatan Abang Karangasem memiliki status gizi normal.

Kata kunci: antropometri, balita, status gizi.

ABSTRACT

Nutrition during the first five years of life affects a child's growth and development in the future. Child nutrition, especially among Indonesian toddlers, remains a public health concern, as reflected by the thresholds of nutritional problems. Nutritional status in children under five is a health condition that reflects the balance between nutrient intake and the body's needs for growth and development. It is assessed through measurements such as weight-for-age and height-for-age. Nutritional status is influenced by food intake, health conditions, parenting practices, and the environment. Inadequate nutrition can lead to problems such as undernutrition, stunting, or obesity. Good nutritional status is essential to support optimal physical growth and brain development. According to the Karangasem District Health Profile (2022), 2.3% of children under five were undernourished, 0.5% were severely malnourished, 7% were stunted, and 5% were underweight. This study aims to describe the nutritional status of children under five in Abang District, Karangasem Regency. This study used a cross-sectional design with a sample of 104 children under five selected through multistage sampling. with mothers as respondents. Nutritional status data were collected through anthropometric measurements. The results showed that most children had normal nutritional status based on weight-for-age (83.7%), height-for-age (72.1%), and weight-for-height (89.4%) indices. The majority of children under five in Abang District, Karangasem, have normal nutritional status.

Keywords: anthropometry, children under five, nutritional status

PENDAHULUAN

Pemerintah memprioritaskan upaya peningkatan gizi anak balita karena kelompok ini memerlukan gizi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Balita yang mengalami permasalahan gizi buruk memiliki berisiko mengalami kematian yang lebih tinggi dibandingkan balita yang mengalami gizi baik/ normal (Kemenkes RI, 2021). Tahap balita merupakan masa kritis penciptaan SDM berkualitas untuk masa depan. Masa emas terjadi pada trimester kedua dan tiga kehamilan serta 2 tahun pertama setelah kelahiran ketika sel-sel mengalami pertumbuhan juga perkembangan signifikan. Pada masa ini, anak usia dibawah lima tahun (balita) membentuk kepribadian dasar manusia, mempelajari kemampuan indra, mengembangkan kemampuan berpikir, berbahasa dan berbicara, serta mulai menunjukkan perilaku sosial. Balita merupakan kelompok yang perkembangan serta pertumbuhannya membutuhkan perhatian khusus.

Lima tahun pertama kehidupan anak merupakan masa krusial yang rentan akan pengaruh lingkungan, yang biasa disebut dengan masa emas atau jendela peluang. Masa kritis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Rahardjo dkk. (2019), merupakan rentang waktu yang terbatas dan tidak dapat diulang. Salah satu masalah gizi kurang anak balita yakni stunting. Stunting ialah keadaan gagal tumbuh secara fisik dikareakan malnutrisi yang berlangsung lama. Stunting adalah dampak akibat masalah gizi kurang sejak anak masih dalam kandungan sampai dengan masa awal sesudah bayi lahir (usia dua tahun) oleh karena itu anak terlalu pendek diusianya (UNICEF, 2019)(World Health Organization, 2018)(TNP2K, 2018). Prevalensi terjadinya stunting pada anak di bawah lima tahun di dunia tercatat 2,2% ataupun 151 juta oleh WHO tahun 2017. *Wasting*, merupakan kondisi malnutrisi parah lainnya, terus menjadi ancaman untuk 7,5% / 51 juta anak. anak balita pada tahun yang sama. Begitu pula dengan sekitar 5,6% atau 38 juta balita mengalami kelebihan berat badan. Dalam hal sebaran regional, benua Asia menduduki peringkat pertama dalam masalah gizi balita pada tahun 2017. Laporan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 83,6 juta stunting, 35 juta *wasting*, dan 17,5 juta kelebihan berat badan di wilayah ini saja (WHO, 2020)

Asupan nutrisi yang tidak adekuat dapat menyebabkan anak mengalami malnutrisi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya angka kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas). Kondisi kurang gizi pada balita tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan mental dan kognitif. Secara fisik, anak dengan status gizi kurang cenderung memiliki tinggi badan dan berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya yang sehat. Selain itu, ketika memasuki usia sekolah, anak berisiko mengalami penurunan kemampuan belajar dan prestasi akademik akibat terganggunya fungsi kognitif.

Gizi memiliki peranan yang sangat penting sepanjang siklus kehidupan manusia. Kekurangan gizi pada ibu hamil, misalnya, dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) serta berpotensi menurunkan tingkat kecerdasan anak di kemudian hari. Pada masa bayi dan anak, kekurangan gizi dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang apabila tidak ditangani sejak dini akan berdampak hingga usia dewasa.

Masa usia 6–59 bulan merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga sering disebut sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Periode emas ini hanya dapat dicapai apabila bayi dan anak mendapatkan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Sebaliknya, apabila pada periode tersebut kebutuhan gizi tidak terpenuhi, maka fase ini dapat berubah menjadi periode kritis yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang (Avianty & Dewi, 2023).

Permasalahan gizi balita dapat diketahui melalui pengukuran antropometri yang dilakukan rutin setiap bulannya. Antropometri merupakan suatu metode yang digunakan dalam menilai

ukuran, proporsi, serta komposisi tubuh suatu manusia. Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). BB/U adalah berat badan anak yang dicapai pada umur tertentu. TB/U adalah tinggi badan anak yang dicapai pada umur tertentu. BB/TB adalah berat badan anak dibandingkan dengan tinggi badan yang dicapai. Ketiga nilai indeks status gizi diatas dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO. Berikut merupakan katagori dan ambang batas status gizi balita.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2024 di Kecamatan Abang Karangasem. Populasi penelitian ini yaitu balita yang berusia 6-59 bulan, sedangkan populasi terjangkaunya adalah balita usia 6-59 bulan di Kecamatan Abang tahun 2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan *Multistage Sampling* dengan jumlah sampel yaitu 104 responden. Kriteria inklusi dari penelitian ini yaitu balita usia 6-59 bulan yang memiliki buku KIA dan sudah teregistrasi di Posyandu di Kecamatan Abang Karangasem. Status gizi balita diukur berdasarkan indeks BB/U TB/U dan BB/TB yang dinyatakan dalam nilai z kemudian dikategorikan menggunakan aplikasi WHO Anthro 2005. Penelitian ini telah mendapatkan surat kelayakan etik penelitian dari Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan Nomor: 0013/UN14.2.2.VII.14/LT/2024 tertanggal 2 Januari 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik balita pada penelitian ini meliputi variabel umur dan jenis kelamin yang ditampilkan pada Tabel 5.1. Tabel ini, menunjukkan bahwa paling banyak balita berada pada rentang usia 6-23 bulan (58.7%), dengan proporsi laki-laki (69.2%) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan (30.8%). Dilihat dari pendapatan keluarga 63.5% keluarga memiliki pendapatan dibawah UMK Karangasem yaitu Rp.2.730.000.

Tabel 1 Karakteristik Balita

Karakteristik	n	Proporsi (%)
Umur Balita(bulan)		
6-23	61	58.7
24-59	43	41.3
Jenis Kelamin		
Laki-laki	72	69.2
Perempuan	32	30.8
Pendapatan Keluarga		
Diatas UMK (2.730.000)	38	36.5
Dibawah UMK (2.730.000)	66	63.5
Jumlah	104	100

Status gizi balita pada penelitian ini dinilai berdasarkan 3 indeks yang ditampilkan dalam Tabel 2. Pada Tabel 2. menunjukkan sebagian besar balita memiliki status gizi normal (83.7%) berdasarkan indeks BB/U dengan rerata \pm SD sebesar -0.61 \pm 1.445. Sebagian besar balita memiliki status gizi normal (72.1%) dengan rerata \pm SD -1.21 \pm 1.806 berdasarkan indeks TB/U. Sedangkan berdasarkan indeks BB/TB sebagian besar balita memiliki status gizi normal (89.4%) dengan rerata \pm SD 0.08 \pm 1.697.

Tabel 2 Status Gizi Balita

Indikator Status Gizi	n	Proporsi (%)	Mean \pm SD (z-score)
BB/U			
Gizi Kurang	14	13.5	-0.61+1.445
Gizi Normal	87	83.7	
Gizi Lebih	3	2.9	
TB/U			
Pendek	27	26.0	-1.21+1.806
Normal	75	72.1	
Tinggi	2	1.9	
BB/TB			
Kurus	4	3.8	0.08+1.697
Normal	93	89.4	
Gemuk	7	6.7	
Jumlah	104	100	

Status gizi balita termasuk dalam katagori normal apabila dilihat dari 3 indeks yaitu BB/U (83.7%), TB/U (72.1%) dan BB/TB (89.4%). Hasil ini sejalan dengan penelitian (Sihotang and Rumida, 2020) dimana balita memiliki status gizi normal (59.0%). Status gizi normal terjadi apabila tubuh memperoleh zat-zat gizi yang sesuai kebutuhan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan fisik dan otak, kemampuan kerja, serta kesehatan semaksimal mungkin. Pada penelitian ini masih ada balita yang memiliki status gizi kurang (BB/U) sebesar 13.5%, status gizi pendek (TB/U) sebesar 26%, dan status gizi kurus (BB/TB) sebesar 3.8%, hasil ini berbeda dibandingkan dengan hasil pengukuran status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Abang II pada tahun 2022, yaitu gizi kurang 9.7%, gizi kurus sebesar 11.4%, serta gizi pendek sebesar 3%.

Hal tersebut dikarenakan cakupan wilayah survei yang berbeda, yaitu pada seluruh desa di wilayah kerja Puskesmas Abang II, sedangkan penelitian ini hanya pada beberapa banjar di dua desa. Hasil ini perlu mendapatkan perhatian terutama peningkatan program pencegahan stunting dan gizi kurang pada banjar-banjar wilayah penelitian ini dan kedua desa, yaitu Desa Labasari dan Bunutan, mengingat prevelensinya lebih tinggi dari target nasional. Selain itu kekurangan gizi pada anak balita bermanifestasi sebagai terhambatnya pertumbuhan.

Selain faktor asupan gizi, status gizi balita juga erat kaitannya dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, terutama ibu sebagai pengasuh utama. Pola pemberian makan yang tepat, seperti pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang sesuai, sangat berperan dalam menentukan kecukupan zat gizi pada balita. Ketidaktepatan dalam pemberian MP-ASI, baik dari segi jenis, jumlah, maupun frekuensi, dapat berkontribusi terhadap terjadinya gizi kurang maupun stunting (Kemenkes RI, 2020).

Pola asuh orang tua merupakan faktor penting yang berperan dalam menentukan derajat kesehatan anak, termasuk pertumbuhan dan perkembangannya. Orang tua yang menerapkan pola pengasuhan yang baik dan responsif cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal. Hal ini berdampak positif terhadap status gizi anak, sehingga risiko terjadinya masalah gizi dapat diminimalkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwi Pratiwi et al. (2016) yang menyatakan bahwa pola asuh yang tepat berkontribusi dalam meningkatkan status gizi anak (Pratiwi & Yerizel, 2016).

Pola asuh orangtua juga berkaitan dengan pemberian makan pada anak. Berdasarkan penelitian (Wood et al., 2020), praktik pemberian makan dalam pola asuh orang tua dapat

dilihat dari dua dimensi utama, yaitu ketanggapan (*responsiveness*) dan tuntutan (*demandingness*). Salah satu bentuk pola asuh yang sering ditemukan adalah pola asuh permisif, yang ditandai dengan tingkat ketanggapan yang tinggi namun tuntutan yang rendah. Dalam praktiknya, orang tua dengan pola asuh ini cenderung sangat responsif terhadap sinyal lapar dan kenyang yang ditunjukkan anak.

Namun, di sisi lain, orang tua cenderung kurang menetapkan batasan terkait jenis makanan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi anak, serta kurang memberikan arahan dalam membentuk kebiasaan makan yang sehat. Kondisi ini juga berkaitan dengan minimnya upaya dalam menciptakan lingkungan atau suasana makan yang mendukung terbentuknya pola makan sehat pada anak. Akibatnya, anak berisiko memiliki kebiasaan makan yang kurang terkontrol dan tidak seimbang, yang pada akhirnya dapat berdampak pada status gizinya (Fatkuriyah & Sukowati, 2022)

Gizi merupakan faktor penting yang berperan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tumbuh kembang anak secara optimal. Masa awal kehidupan anak dikenal sebagai *window of opportunity*, yaitu periode emas pertumbuhan yang sangat krusial, sehingga pemenuhan kebutuhan gizi pada fase ini harus diperhatikan secara serius. Apabila pada periode tersebut anak memperoleh asupan gizi yang memadai, maka proses pertumbuhan dan perkembangan dapat berlangsung secara optimal, sehingga berpotensi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa dewasa. Sebaliknya, permasalahan gizi yang terjadi pada periode ini bersifat irreversibel atau tidak dapat diperbaiki di kemudian hari. Kekurangan gizi pada masa tersebut dapat berdampak jangka panjang terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta meningkatkan risiko kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) (Davidson et al., 2020) (District et al., 2017)

Penelitian Herissa et al. (2019) dalam (Zulfiana et al., 2024), yang menjelaskan bahwa status gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung meliputi asupan makanan yang dikonsumsi serta adanya penyakit infeksi atau kondisi kesehatan tertentu. Sementara itu, faktor tidak langsung mencakup kualitas dan ketersediaan pangan, pemberian makanan tambahan, serta tingkat pengetahuan dan kebiasaan ibu dalam hal gizi.

Faktor lain yang turut memengaruhi status gizi balita adalah tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu. Menurut Mufida et al. (2015), status gizi balita sangat berkaitan dengan pola penyajian makanan dalam keluarga, yang umumnya ditentukan oleh ibu. Hal ini berkaitan dengan pola pikir serta perilaku hidup sehat yang diterapkan dalam keluarga. Ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami prinsip hidup sehat, termasuk dalam menjaga kebersihan makanan dan minuman, sehingga dapat berdampak pada pemenuhan gizi balita (Mufida et al., 2015)

Selain itu, faktor kesehatan anak juga menjadi determinan penting dalam status gizi. Balita yang sering mengalami penyakit infeksi, seperti diare atau infeksi saluran pernapasan, cenderung memiliki status gizi yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh menurunnya nafsu makan, gangguan penyerapan zat gizi, serta meningkatnya kebutuhan energi selama sakit (WHO, 2014). Oleh karena itu, upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi, perbaikan sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting dalam mendukung status gizi balita.

Lingkungan tempat tinggal dan kondisi sosial ekonomi keluarga juga turut mempengaruhi status gizi. Ketersediaan pangan yang cukup dan beragam, akses terhadap layanan kesehatan, serta tingkat pengetahuan orang tua mengenai gizi menjadi faktor yang saling berkaitan. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap makanan bergizi dan pelayanan kesehatan, sehingga risiko terjadinya masalah gizi dapat lebih rendah (UNICEF, 2015). Hasil penelitian (Aristiyani et al., 2023) menunjukkan bahwa keluarga dengan status ekonomi rendah memiliki proporsi balita dengan berat badan kurang (gizi kurang ringan) sebesar 15,5%. Analisis regresi logistik juga menunjukkan adanya

hubungan yang signifikan antara status ekonomi keluarga dengan kejadian gizi kurang pada balita (p value = 0,023; $p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan salah satu determinan penting dalam status gizi anak. Rendahnya status ekonomi keluarga dapat membatasi kemampuan dalam menyediakan makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Keterbatasan tersebut berdampak pada kurangnya variasi dalam konsumsi makanan sehari-hari, sehingga asupan zat gizi yang dibutuhkan balita tidak terpenuhi secara optimal. Padahal, keberagaman makanan dalam satu kali waktu makan sangat dianjurkan, yang mencakup makanan pokok, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan, serta air minum.

Konsumsi makanan dengan gizi seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi, yang salah satunya ditandai dengan berat badan yang berada di bawah standar. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status gizi balita, khususnya dalam hal berat badan, karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas.

Perbedaan hasil antara penelitian ini dengan data Puskesmas Abang II tahun 2022 juga dapat menunjukkan adanya dinamika perubahan status gizi balita dari waktu ke waktu. Hal ini bisa dipengaruhi oleh program intervensi gizi yang telah dilakukan, seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta pemantauan pertumbuhan di posyandu. Namun demikian, masih tingginya angka balita pendek.(TB/U) dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa masalah stunting masih menjadi perhatian utama, karena stunting berkaitan dengan kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka panjang (Beal et al., 2018).

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan status gizi balita, tidak hanya melalui pemenuhan asupan makanan, tetapi juga melalui perbaikan pola asuh, peningkatan akses layanan kesehatan, serta perbaikan kondisi lingkungan. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menurunkan prevalensi masalah gizi dan meningkatkan kualitas tumbuh kembang balita secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar balita di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem memiliki status gizi dalam kategori normal berdasarkan indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kebutuhan gizi balita telah terpenuhi dengan cukup baik. Namun, masih ditemukan sebagian balita yang mengalami gizi kurang, stunting, dan wasting, yang mengindikasikan adanya permasalahan gizi yang perlu mendapat perhatian. Status gizi balita dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti asupan makanan, kondisi kesehatan, pola asuh, serta lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan secara rutin, serta perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan dan lingkungan yang sehat guna meningkatkan status gizi balita secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden, kader posyandu dan kepala desa yang membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristiyani, I., Mustajab, A. A., & Kesehatan, F. I. (2023). *Dampak status ekonomi keluarga pada status gizi balita*. 7(2), 138–146.
- Avianty, B. S. E., & Dewi, M. K. (2023). Hubungan Pengetahuan Ibu, Riwayat Penyakit

- Infeksi, dan Ketersediaan Pangan terhadap Kejadian Mal Nutrisi pada Balita di Puskesmas Cempaka Kabupaten Garut TAHUN 2023. *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), 4279–4292.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal and Child Nutrition*, 14(4), 1–10. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>
- Davidson, S. M., Khomsan, A., & Riyadi, H. (2020). *Jurnal Gizi Indonesia Status gizi dan perkembangan anak usia 3-5 tahun di Kabupaten Bogor*. 8(2), 143–148.
- District, M., Tapiwa, C. R., & Maxwell, M. (2017). *Analysis of Trends in Nutritional Status and Morbidity of Under-fives among Internally Displaced Persons at*. 6(5), 117–125.
- Fatkuriyah, L., & Sukowati, U. (2022). Pola Asuh Ibu dan Status Gizi Balita di Kabupaten Jember. *ADI HUSADA: Nursing Journal*, 8, 129–135.
- Kemendes RI. (2021). *EVALUASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM GIZI TAHUN 2020 Indikator Program Gizi Tahun 2020 - 2024*.
- Mufida, L., Widyaningsih, T. D., & Maligan, J. M. (2015). *Basic Principles of Complementary Feeding for Infant 6-24Months: A Review*. 1(4).
- Pratiwi, T. D., & Yerizel, E. (2016). Artikel Penelitian Hubungan Pola Asuh Ibu dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Belimbing Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(3), 661–665.
- TNP2K. (2018). Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan stunting Buku Pegangan Resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia*, 96.
- UNICEF. (2015). *UNICEF 's approach to scaling up nutrition*.
- UNICEF. (2019). *Aksi Bergizi*. 1–188.
- WHO. (2014). *Health for the World 's Adolescents A second chance in the second decade*.
- WHO. (2020). *Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences - Conceptual framework*. 9(September). <https://www.who.int/publications/m/item/childhood-stunting-context-causes-and-consequences-framework>
- Wood, A. C., Blissett, J. M., Brunstrom, J. M., Carnell, S., Faith, M. S., Fisher, J. O., Hayman, L. L., Khalsa, A. S., Hughes, S. O., Miller, A. L., Momin, S. R., Welsh, J. A., Woo, J. G., Haycraft, E., & Heart, A. (2020). Caregiver Influences on Eating Behaviors in Young Children A Scientific Statement From the American Heart Association. *Journal of the American Heart Association*, 1–15. <https://doi.org/10.1161/JAHA.119.014520>
- World Health Organization. (2018). *Global Nutritional Report*. <https://doi.org/10.1063/1.4759115>
- Zulfiana, Y., Fatmawati, N., & Pratiwi, Y. S. (2024). *IDENTIFICATION OF NUTRITIONAL STATUS BASED ON INDICATORS OF BB / U , TB / U AND BB / TB*. 10(11), 1099–1104.